

SANOAT KORXONALARI EKSPORT STRATEGIYASINI YARATISHNING ILMIY-
NAZARIY ASOSLARIНАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЭКСПОРТНОЙ
СТРАТЕГИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙSCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF CREATING THE EXPORT
STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Мансуров Саидхўжа Камалович

Тошкент Давлат иқтисодиёт университети таянч докторанти

Мансуров Саидхўжа Камалович

Базовый докторант Ташкентский государственный экономический университета

Mansurov Saidkhodja Kamalovich

Basic doctoral student of Tashkent State University of Economics

+99890 918 70 79 e-mail: said.mansurov1988@gmail.com

Orcid ID number: 0000-0003-0944-3142

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12080054>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarini strategik rejalashtirish va eksport strategiyasini yaratishning ilmiy-nazariy asoslari, hamda xorij olimlar tomonidan bu boradagi qarashlari bilan birgalikda muallifning fikrlari xam keltirilgan.

Kalit so'zlar: raqobatbardosh, strategik rejalashtirish, sanoat, resurslar, ishlab chiqarish, eksport, marketing, daromad, logistika, sertifikatziya, tashqi iqtisodiy faoliyat, bozor segmenti, tashkilot, tovar-bozor matritsasi, missiya, korporativ, funksional.

Аннотация: В данной статье представлены научно-теоретические основы стратегического планирования промышленных предприятий и создания экспортной стратегии, а также взгляды зарубежных ученых на этот счет, а также мнения автора.

Ключевые слова: конкурентное, стратегическое планирование, промышленность, ресурсы, производство, экспорт, маркетинг, выручка, логистика, сертификация, внешнеэкономическая деятельность, сегмент рынка, организация, товарно-рыночная матрица, миссия, корпоративный, функциональный.

Abstract: This article presents the scientific and theoretical foundations of strategic planning of industrial enterprises and the creation of an export strategy, as well as the views of foreign scientists on this matter, as well as the opinions of the author.

Keywords: Competitive, strategic planning, industry, resources, production, export, marketing, revenue, logistics, certification, foreign economic activity, market segment, organization, product-market matrix, mission, corporate, functional.

Taxlil va natijalar.

Sanoat korxonalarini tomonidan raqobatbardosh mahsulotlarni tashqi bozorlarga uzoq muddatga yo'naltirishda va mahsulotning raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini saqlab qolishni ta'minlash, shuningdek, ishlab chiqarilgan mahsulotlardan yuqori foyda olishda strategik rejalashtirishning ahamiyati muxim sanaladi. Ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlar tashqi bozorlarga o'z vaqtida yetkazib berilishini ta'minlashda, bevosita korxonaning boshqaruv uslubini joriy etilishida strategik rejalashtirish amalga oshiriladi.[1]

Yuqoridagilarga ko'ra "strategik rejalashtirish" va "eksport strategiyasi" atamaları uzviy bog'liqligini keltirish mumkin. Strategiya atamasi ilgari xarbiy atamalarda qo'llanilgan bo'lib, so'ngra esa ilmiy adabiyotlarda iqtisodiy atama sifatida XX asrning 50-60 yillarida qo'llanila boshlandi. Shu vaqtlardan boshlab, sanoat korxonalarini boshqarish uslubini joriy etishda strategiyaning mazmun va mohiyati ochib berishda bir qancha yondashuvlar shakllandi.

Strategik rejalashtirish sohasidagi taniqli mutaxassis I.Ansoffning fikricha, strategik rejalashtirish, korxonaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlanishi, yaratilgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanish hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qilishga yordam berish jarayoni xisoblanadi.

1-rasm.

Strategik rejalashtirish jarayoni.

Manba: Ansoff H.I "Implanting strategic management"-Springer, 2018 y. ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

I.Ansoffning ta'rifiga tayangan xolda, puxta ishlab chiqilgan strategik reja korxonaga iqtisodiy samara keltirish bilan birga xar qanday vaziyatda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarga yechim topilishi bilan belgilanadi.[2]

I. Ansoff, strategiyaga "Tashkilotni barcha bosqichlarida boshqariladigan qarorlar qabul qilish qoidalari" deb ta'rif bergan. Uning ta'rifiga ko'ra, to'rt xil turdagi strategiyalar mavjud.

-Firmalarning hozirgi va kelgusi faoliyatidagi natijadorligini qoidalar asosida baholash. Baholash me'zonlari ko'rsatma, mazmun miqdori vazifa deb nomlanadi.

-Firmaning tashqi muhit bilan munosabatlari shakllantiriladigan qoidalar. (qaysi turdagi mahsulotlar va texnologiyalarni qayerda va qanday ishlab chiqish kerak va x.k). Ushbu qoidalar to'plami mahsulot-bozor strategiyasi yoki biznes strategiyasi deb ataladi.

-Tashkilot ichidagi jarayonlar va tartib munosabatlari o'rnatiladigan qoidalar. Ushbu qoidalar tashkiliy tushunchalar deb ataladi.

-Firmaning kundalik faoliyatini amalga oshirish qoidalari-asosiy tezkor qarorlar.

I. Ansoffning ilgari surgan nazariyasi ishlab chiqarish jarayonida keng qamrovli xisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitidan kelib chiqib, uning mahsulot-bozor strategiyasi bo'yicha keltirgan ta'rifi bu korxonalarda strategik rejalashtirishning bozor segmentiga qaratilganligini tushunish mumkin.

F. Longning ta'rifiga ko'ra, korxonalar strategiyasi bu-sanoat korxonalarining uzoq muddatli maqsad va vazifalarni belgilovchi, xarakter yo'nalishini hamda resurslarni taqsimlovchi vosita deb xisoblaydi. Mazkur ta'rifda puxta reja asosida mahsulot ishlab chiqarish va resurslarni shakllantirib borishga qaratilgan.[3]

A.Tompson va A.Striklend strategik rejalashtirishning besh vazifasini xalqaro uchun yaratilgan tizim orqali ko'rib chiqadilar. Bular:

- korxonalar faoliyat turini aniqlash va strategik yo'riqnomalarni shakllantirish;
- strategik maqsadlar va ularni amalga oshirish vazifalarni belgilash;
- ishlab chiqarish faoliyatining ko'zlangan maqsadlari va natijalarga erishish strategiyasini shakllantirish;
- strategik rejani amalga oshirish; rejani yoki bajarish usullarini o'zgartirish va faoliyat natijadorligini baholash.[4]

Ushbu olimlarning strategik rejalashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlari mahsulot va bozorga yo'naltirilganligini, shuningdek bozor iqtisodiyoti globallashtirish davrida korxonalar joriy qilinishi lozim bo'lgan tizim sifatida keltirish mumkin.

Eksport faoliyatini tashkil etishda alohida masala tovar tanlash hisoblanadi. Bu yerda turli xil yondashuvlar bo'lishi mumkin. Ulardan eng oddiy korxonada ishlab chiqarilgan tovarlarni tashqi bozorga yetkazib berishdir. Bunday holda, mahsulotni standartlashtirish strategiyasi qo'llaniladi. Marketing bo'yicha mutaxassislar ma'lum bir mahsulotga hech qanday o'zgartirish kiritmasdan xaridor topish vazifasi yuklanadi. Ko'pincha, Rossiya kompaniyalarining menejrlari o'z mahsulotlari raqobatbardosh bo'lishiga imkon beruvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega emas deb hisoblashadi. Ammo o'ziga xoslik tashqi bozorga chiqarishning yagona yo'li emas. Nikolay Grishko o'z kompaniyasining eksport strategiyasini rus baletining obraziga asosladi. Chet ellik xaridorlarni Mayya Plisetskayaning vatanida yaxshi balet shippaklarini ishlab chiqarish mumkinligiga ishonitirish qiyin emas edi. Hozirda Grishko kompaniyasi balet poyafzallari ishlab chiqaruvchi dunyodagi uchta yetakchi kompaniyalardan biri hisoblanadi.[5]

G.Minzbergning ta'rifiga ko'ra, strategik rejalashtirish rasmiy va operativ tushunchalarga bo'lingan. Jumladan: rasmiy rejani aniqlashtirilishi murakkab jarayon bo'lib, unda kelgusini xisobga olish va nazorat qilish, qarorlar qabul qilishning yaxlit tizimini yaratishning rasmiylashtirilgan tartibi sifatida izohlaydi. Operativ rejalashtirish bu korxonaning ishlab

chiqarish faoliyati davomida vujudga kelishi mumkin bo'lgan ayrim xolatlar yechimi uchun vaqtinchalik ishlab chiqiladi.[6]

Fikrimizcha, G.Minzbergning rasmiy rejaga bergan tushunchasi bu- puxta ishlab chiqilgan boshqaruv tamoyillari asosida korxonaga o'z faoliyatini amalga oshiradi. Ishlab chiqarish jarayonida vujudga kelishi mumkin bo'lgan ayrim xolatlar yoki muammolarni bartaraf etishda operativ rejaga tayanmagan xolda boshqaruv salohiyatining oqilona yechimlaridan foydalaniladi.

Shuningdek, G.Minsberg strategiyani korxonalar qo'llashda umumlashtirilgan ta'rifni aniqlashga xarakat qilgan. U o'zining "5R" strategiyasida reja (plan), namuna, model, shablon (pattern), strategik joylashuv (position), rivojlanish istiqboli (perspective), xiyla va chalg'ituvchi omillar (ploy) ni joylashtirgan. Ushbu nazariyaga muvofiq, tadqiqotchi boshqaruv strategiyasini nazariy va amaliy qismlarini keng yoritishga urinish bo'lgan, biroq korxonani strategik boshqarishdagi xiyla va chalg'ituvchi omillarni korxonaning boshqaruv strategiyasiga mantiqan mos tushmasligi va ushbu omilni ko'proq boshqa sohalarda qo'llash tavsiya qilinadi. Ushbu rivojlanish ta'rifi A.Chandler va I.Ansoff tomonidan berilgan ta'riflarini birlashtiradi. Fikrimizcha, iqtisod yo'nalishidagi adabiyotlarda mavjud bo'lgan strategik rejalashtirish xaqidagi barcha qarashlarni xisobga olib unga quyidagicha ta'rif berish mumkin: strategik rejalashtirish korxonani tashqi sharoitlarga moslashishini ta'minlaydi, chunki u o'ziga muhim element sifatida tashqi muhit tahlilini va uning salbiy ta'siriga qarshi usullar ishlab chiqishini o'rganadi.

Strategik boshqaruv faoliyati bu- tashkilotning maqsadlari va vazifalarini belgilash chog'ida uning samarali rivojlanishi, korxonaga oldiga qo'yilgan maqsadlariga erishishda korxonaning raqobatbardoshligini oshirishda hamda ichki va tashqi muhit o'rtasidagi bir qator munosabatlarni saqlab qolish bilan bog'liq faoliyat sifatida keltiriladi. Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar asosida sanoat korxonasiga nisbatan eksportni strategik rejalashtirish jarayoni doirasida boshqaruv faoliyatining beshta asosiy turini keltiramiz (2-rasm).

2-rasm.

Boshqaruv faoliyatida eksportni strategik rejalashtirish jarayoni.

Manba: Muallif ishlanmasi.

Yuqoridagi rasimga muvofiq boshqaruv faoliyati doirasida strategik maqsadlar bosqichida rejalashtirilgan mahsulot turi, sifati va narxini belgilash jarayonida raqobatbardoshlik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Xamkorlar ishtirokida eksport shartnomalar imzolanganidan so'ng, korxonada mahsulot ishlab chiqarish jarayoniga kirishib, resurslar taqsimlanadi. Bunda korxonani boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan byudjet daromad manbaalarini ko'rib chiqish va ularni taqsimlash, xom ashyolarni ishlab chiqarish jarayoniga o'z vaqtida yetkazib berish, ishchi va xodimlarni malaka va funktsiyalariga muvofiq, to'g'ri yo'naltirish va boshqalar.

Korxonaga resurslar to'g'ri taqsimlangandan so'ng, ishlab chiqarish jarayoni boshlanadi. Bunda korxonada belgilangan eksport strategiyasini amalga oshirish bosqichiga o'tadi. Muvofiqlashtirish jarayoni boshlang'ich va yakuniy bosqich jarayonlarni birlashtiradi. Unda eksport shartnomalari o'z vaqtida bajarilishi, ishlab chiqarishni uzluksiz ishlashini nazorat qilish, vujudga kelishi mumkin bo'lgan kamchiliklarni oldindan bartaraf etishni o'z ichiga oladi. Yakuniy bosqichda tayyor bo'lgan raqobatbardosh mahsulotlarni eksportga yo'naltirish bosqichiga o'tiladi va shartnoma shartlari to'liq bajarilgandan so'ng, korxonani faoliyati tahlil qilinadi.

Fikrimizcha, strategik rejalashtirish jarayonining tarkibiy elementlarini ko'rib chiqishda, strategik rejalashtirish bosqichlarining tuzilishi va mazmuni S. Vuton va T.Xornom tomonidan taklif qilingan nazariyada to'liq ochib berilgan va quyidagilardan iborat.

-Strategik faoliyatning yo'nalishlarini tanlash bosqichi. Korxonada maqsadlarini aniqlash, rejalashtirish va kutilayotgan natijalar tahlili hamda ularning maqsadlar o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash.

-Strategik tahlil bosqichi. Bunda ichki va tashqi muhitni tahlil qilish, umumiy baholash va korxonaning imkoniyatidan kelib chiqib, strategiyani muqobil turini ko'rib chiqish.

-Strategiyani amalga oshirish bosqichi. Strategiyani muqobil turini qabul qilish, tashkilot resurslari va tashqi muhit omillarining ta'sirini xisobga olgan holda raqobatbardoshlik xususiyatlari asosida amalga oshirish.

Yuqoridagi nazariyalariga tayanib, shu bilan birga tadqiqot doirasida strategik rejalashtirish jarayonining ushbu bosqichlaridan kelib chiqib, eksport faoliyatiga jalb qilinadigan korxonalarning strategik rejalashtirish tizimini quyida keltirilgan sxema bo'yicha tahlil qilish va baholash taklif etiladi (3-rasm).

Sxemaning dastlabki bosqichi korxonada missiyasi va maqsadlarini aniqlashdir. Missiya bu korxonada mavjudligini asosiy belgisi hisoblanib, tashkilot manfaatlarini, qondirilgan ehtiyojlar doirasi, bozordagi mavqei va tashqi muhit xolati bilan belgilanadi. Missiya tashkilotning maqsadlarini aniqlashning boshlang'ich nuqtasi bo'lib, unda korxonaning xarakterlarini tartibga solish va ish faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniqliklarni kamaytiradi. Ularni shartli ravishda ikki guruhga bo'lish mumkin:

3-rasm.

Korxonada faoliyatini strategik rejalashtirish jarayoni.

Manba: Muallif ishlanmasi.

-moliyaviy maqsadlar (bozorning maqsadli ulushini ta'minlash, sotish hajmini oshirish, yangi bozorlarga chiqish, foydani ko'paytirish).

-strategik maqsadlar (korxonadan taqdim etilayotgan tovarlar va xizmatlar haqida iste'molchilarning xabardorligini oshirish, xaridorlar o'rtasida ijodiy imidj yaratish, mahsulot sotib olish bo'yicha qarorlarni rag'batlantirish).

Shunday qilib, eksport faoliyatini amalga oshirishning asosiy maqsadlari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

-yirik bozorlar ulushini rivojlantirish, raqobatbardoshlikni oshirish, texnologik soha afzalliklarini oshirish hamda tannarx xarajatlarini kamaytirishdan iborat strategik maqsadlar;

-moliyaviy maqsadlar rejalashtirilgan faoliyatning natijalari shu jumladan, korxonaning daromadining o'sishi, tashkilotning kredit to'lov qobiliyatini oshirish va mahalliy loyixalarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan xolda korxonaning va mamlakat valyuta tushumlarini ko'paytirish.

Korxonalarining ichki bozordagi faoliyatidan farqli o'laroq, eksport qilishda hozirgi vaqtda moliyaviy maqsadlardan ko'ra strategik maqsadlar ustunlik qiladi, bu tashqi bozorlarda faoliyat yuritishning birinchi bosqichlarda ularning bozor mavqeini mustahkamlash zarurati bilan izohlanadi. Ishlab chiqilgan maqsadlar asosida korxonaning eksport strategiyasi shakllanadi (4-rasm).

4-rasm.

Korxonaning eksport strategiyasining tarkibiy tuzilishi.

Manba: Ilmiy maqolalar asosida muallif tomonidan tuzildi.

Umuman olganda, ushbu atamaning mohiyatini xisobga olgan holda, tashkilotning strategik rivojlanishi sohasidagi turli mualliflarning quyidagi fikrlarini keltirishimiz mumkin.

I.Ansoffning fikricha, strategiya, bu - belgilangan maqsadlarga erishish mumkin bo'lgan yo'nalish majmuasini shakllantirish uchun mo'ljallangan tizim hisoblanadi.[7] I.Ansoff korxonaga strategiyasini tashkil etuvchi quyidagi asosiy qarorlar guruhini belgilaydi: Tashkilotni ichki baholash; tashqi imkoniyatlarni baholash; maqsadlarni shakllantirish va vazifalarni tanlash; mahsulot strategiyasi bo'yicha qaror; raqobat strategiyasi; muqobil loyihalarni yaratish; ularni tanlash va amalga oshirish.

I.N.Gerchikova "strategiya" tushunchasini kelajak uchun ishlab chiqilgan va kompaniya tomonidan belgilangan aniq maqsadlarga erishishni ta'minlaydigan tizim sifatida tushunadi [8]. P.S.Zavyalov va V.E.Demidov strategiyani asosiy maqsadga erishish uchun muammolar va resurslarning ustuvor yo'nalishlarini aniqlaydigan umumiy xarakteristikalar dasturi sifatida belgilaydilar.[9]

D. Daniels va X. Radeba "Xalqaro biznes" darsligida eksport strategiyasini ishlab chiqishning quyidagi rejasini ta'riflaydilar:[10]

- 1) kompaniyaning eksport salohiyatini nisbatlar bo'yicha baholash uning imkoniyatlari va resurslari;
- 2) ixtisoslashtirilgan konsalting firmalarida eksport bo'yicha ekspertlardan yordam olish;
- 3) bozor yoki bozorlarni tanlash;
- 4) eksport maqsadlarini aniqlash va kompaniya mahsulotining tanlangan bozorga kirishini ta'minlash.

S. Popovning "Firmaning tashqi iqtisodiy faoliyati" kitobida kompaniyaning eksport bozorlaridagi xatti-harakatlari uchun quyidagi strategiya keltirilgan:[11]

- 1) korxonaning ishlab chiqarish va sotish imkoniyatlarini tahlil qilish;

- 2) mahsulot siyosatini belgilash;
- 3) narx siyosatini belgilash;
- 4) sotish siyosatini belgilash;
- 5) aloqa siyosatini belgilash.

Iqtisodiy adabiyotlarda strategiyani asosini ko'rib chiqilishida strategiyalarni ishlab chiqish va tahlil qilish uchun bir nechta turdagi modellar ishlab chiqilgan bo'lib, ular sanoat mahsulotlari strategiyasini shakllantirish jarayonida turli xil uslublarda qo'llanilishi mumkin. 1957 yilda Ansoff I. birinchilardan bo'lib o'zining "tovar-bozor" matritsa nazariyasini ishlab chiqqan. Iqtisodchi tomonidan ishlab chiqilgan matritsaga muvofiq, strategik o'sish mahsulot va bozor segmenti uchun kompaniya strategiyasini xarakatlanish me'zonlarini baholashi mumkin bo'ladi.

I. Ansoff o'zining SWOT-tahlilida bozorlarga kirish xususiyatlari bilan birgalikda, mahsulotning iste'mol talabidan kelib chiqib rivojlantirishni ilgari surgan. Uning bozorlarga kirib borish va mahsulotni ichki va tashqi bozorlarga yo'naltirish strategiyasi quyidagicha:[12]

- 1) Bozorlarga kirish;
- 2) Mahsulot ustida ish olib borish;
- 3) Bozorlarni rivojlantirish;
- 4) Diversifikatsiya.

Agarda korxonaning yangi bozorlarga kirib borish imkoniyatlari va aylanma mablag'lari deyarli mavjud bo'lmasa, bunda yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqilishi tufayli yangi bozorlarni o'zlashtirish strategiyasiga to'g'ri keladi.

Ansoffning SWOT tahlil analizi shuni anglatadiki, unda mahsulotning xarakatlanish tizimi bosqichma-bosqich keltirilgan. Bozorlarga kirish strategiyasida tovar va bozorlarni muvofiqlashtirish orqali tovar va bozorga parallel tarzda ish olib borilishini ko'rsatib bergan. Mahsulot ustida ish olib borish bosqichida mahsulotdan foydalanish ko'rsatkichlarini oshirish, yangi turdagi xar xil assortimentga ega bo'lgan mahsulotlar va xizmatlarni yaratilishini ilgari suradi. Shundan so'ng, bozorlarni rivojlantirish bosqichida bozorlarda yangi iste'mol qatlamlar va yo'nalishlarni kengaytirish nazarda tutilgan. Yakuniy bosqichda korxonaning kelgusidagi yangi bozorlarni va mahsulot turlari assortimentlarini o'zlashtirilishini bildiradi.

Eksport strategiyasini ishlab chiqishda iqtisodiy adabiyotlarda ko'pincha umumiy strategiyaga ahamiyat berilib, bunda asosan ishlab chiqarilgan mahsulot turlari ajratilishi va mamlakatlar miqyosida divizional usullardan foydalanish ko'rsatkichlarini qo'llash inobatga olinmaydi.

Shu munosabat bilan, umumiy eksport strategiyasiga qo'shimcha ravishda, tashqi bozor segmentining xususiyatlarini xisobga olgan xolda, shuningdek, ishlab chiqarilgan xar bir mahsulot turlari bo'yicha alohida tashqi bozor segmentlarini ishlab chiqish, shu bilan birgalikda xar bir korxonada uchun alohida eksport strategiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Bunday xolatda, umumiy eksport strategiyasi korxonada qo'llaniladigan marketing strategiyasini xisobga oladigan universal dastur sifatida taqdim etilishi mumkin. Shu bilan birga, strategiya korxonaning amaldagi eksport holatidan belgilangan maqsadlar asosida rivojlanish istiqbolga o'tishga imkon beradigan vosita sifatida ishlaydi. Shuni ta'kidlash joizki, tashqi bozorlardagi o'rnatilgan talablarga muvofiq, eksport faoliyatini amalga oshirilishida korxonada imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Bu esa ichki bozorning raqobatbardoshlik darajasi,

ishlab chiqarish quvvatlarini oshirilishi, ishlab chiqarish ob'ektlarining mavjudligi va mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlari bilan belgilanadi.

Korxonaning eksport salohiyati- bu korxonadan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarib, ularni tashqi bozorlarga yo'naltirish orqali katta daromad sifatida qaraladi. Shunday ekan, strategik maqsadlarga erishilishidagi asosiy masala eksport mahsulotlarining raqobatbardoshlik darajasi xisoblanadi.

Shu bilan birga, mahsulotlarni uzoq muddatga tashqi bozorlarga yo'naltirishda eksport strategiyasini ishlab chiqilishini inobatga olish kerak. Eksport mahsulotlarini jahon bozorlarida uzoq muddatga o'z brendini saqlab qolishda quyidagi hususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- eksportni muntazam amalga oshirilishida mamlakatning ichki bozorida raqobatbardosh bo'lgan va bozor segmentiga ega nisbatan barqaror mahsulotlar taklif etiladi. Eksportga taklif etilayotgan bunday mahsulotlarning raqobatbardoshligi uning iste'mol xususiyatlari bilan belgilanadi, ular mahsulot ishlab chiqarishda qo'llaniladigan dizayn va texnologik tamoyillarga asoslangan eng muxim hususiyatlarini tavsiflaydi va sanoat mahsulotlarining iste'mol hajmi, unumdorligi va narxini belgilaydi. [13]. Shuning uchun, mahsulot tashqi bozor uchun "yangi mahsulot" nomi sifatida yuritiladi;

- eksportga mo'ljallangan mahsulotlar mahalliy yoki xorijiy investorlar tomonidan ishlab chiqarishni amalga oshirilishi bilan boshlanadi. Korxonadan ishlab chiqarish quvvatini oshirish va mahsulot ishlab chiqarish uchun olingan litsenziyalar natijasida ishlab chiqarish jarayoniga kirishiladi;[14]

- eksportga jalb etilgan mahsulotlar tashqi muhitda an'anaviy bozorlarni o'zlashtirgandan so'ng, raqobat muxiti xalqaro doiraga ko'tariladi.[15]

Xorijiy tajribalarni o'zlashtirilishi, shuningdek ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxining pastligi raqobatchilarni bozordan chiqarib yuborish imkoniyatiga ega. Fikrimizcha, sanoat mahsulotlarining eksport strategiyasini rejalashtirish nazariyasi besh bosqichli yondashuv sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

- birinchi yondashuv korxonadan eksport faoliyatini amalga oshirish bosqichiga yetib kelishi. (Bunda korxonadan aylanma mablag'lar bilan ta'minlanganligi qisqa va uzoq muddat ichida ichki bozorlarga tayyor raqobatbardosh mahsulotlarni yetkazib berilishi va mijozlarni ko'paytirib borishi hamda korxonaning ishlab chiqarish ob'ektlarini kengayishi orqali eksport faoliyatini amalga oshirish bosqichiga olib keladi).

- ikkinchi yondashuv mamlakatning (eksport faoliyatini amalga oshiruvchi korxonadan) davlat tomonidan tadbirkorlarga eksportni qo'llab quvvatlashga berilayotgan imkoniyatlar va qonunchilikdagi imtiyozlarni amalda tatbiq etilishi;

- uchinchi yondashuv ishlab chiqilgan raqobatbardosh sanoat mahsulotlarini eksportga yo'naltiruvchi mamlakatlar kesimida joylashtirilishi lozim bo'ladi. (importyor mamlakatning geografik joylashuvi, logistika va iqlim sharoitidan kelib chiqqan xolda strategik nazariyani shakllantirish).

- to'rtinchi yondashuv yuqoridagilarga ko'ra, importyor mamlakatlar talabidan kelib chiqqan xolda, sanitariya va gigieniya talablarga muvofiq laboratoriya jixozlarini zamonaviy ko'rinishda bo'lishi va ishlab chiqilgan mahsulotlar kesimida sertifikatni olish uchun shartnomalar tuzish.

– beshinchi yondashuv eksport shartnomalarni tuzish va boshqaruv faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish. (eksport shartnoma tuzilgandan so'ng, shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda mahsulotni yetkazib berilishini ta'minlash maqsadida, korxonada ishlab chiqarish liniyalarini nazoratga olish, vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan bartaraf etish, xom ashyo bilan uzluksiz ta'minlash, shuningdek ishchilarni bekor turib qolishini oldini olish va bandligini ta'minlash).[16]

Umuman olganda, sanoat mahsulotlari eksport strategiyasi ishlab chiqishning nazariy uslublarini yuqorida keltirilgan yondashuvlar asosida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Eksport strategiyasini ishlab chiqish elementlaridan biri bu jarayonni boshqarish mexanizmlarini yaratishdir. Eksport strategiyasini boshqarish uni amalga oshirish uchun sharoit yaratish bilan bog'liq. Bu jarayon alohida amalga oshirilmaydi, bu kompaniyaning tashqi iqtisodiy faoliyatini boshqarishning umumiy jarayonining ajralmas qismidir. Boshqaruvni tashkil etish ko'p jihatdan kompaniyaning tashqi iqtisodiy faoliyatda qay darajada ishtirok etishiga bog'liq. Agar kompaniya eksport faoliyatini endigina boshlayotgan bo'lsa, unda bu funktsiyani alohida mutaxassislarga topshirish tavsiya etiladi. Eksport va boshqa tashqi iqtisodiy operatsiyalarning doimiy xususiyatini hisobga olgan holda ixtisoslashtirilgan bo'linma - tashqi iqtisodiy faoliyat bo'limi tashkil etiladi. Uning asosiy vazifasi tashqi iqtisodiy faoliyatni rejalashtirish, yangi eksport buyurtmalarini izlash, eksport narxlarini ishlab chiqishda ishtirok etish, tuzilgan shartnomalar bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini nazorat qilishdan iborat. Bo'limni tashkil etish o'rnatilgan yoki maxsus shaklga ega bo'lishi mumkin. Birinchi holda, bo'lim faqat asosiy funktsiyalarni bajaradi (shartnomalar tuzish, ularning bajarilishini nazorat qilish, biznes muzokaralarini tayyorlash va o'tkazish va boshqalar), boshqa zarur funktsiyalar tegishli bo'limlarda (buxgalteriya hisobi, iqtisodiy bo'lim, marketing xizmati va boshqalar) amalga oshiriladi. . Tashkilotning maxsus shakli tashqi iqtisodiy faoliyat bo'limida barcha zarur funktsiyalar amalga oshirilishini nazarda tutadi.

Tashqi iqtisodiy faoliyatni boshqarishning tashkiliy tuzilmalarini shakllantirish jarayonida ushbu jarayonning barcha ishtirokchilarining o'zaro hamkorligiga alohida e'tibor qaratish lozim. Ushbu vazifa kompaniya faoliyati yo'nalishlari va uning maqsadlariga muvofiq tuzilgan muvofiqlashtiruvchi organlar tomonidan amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Uzoq muddatli davrda har qanday sanoat korxonasining barqaror rivojlanishining asosi iste'molchilarning mahsulot sifati va iste'molning taxminiy hajmiga nisbatan kutilayotgan talablarini hisobga olgan holda tuzilgan strategik harakatlar rejasining mavjudligi hisoblanadi. Korxonaning marketing xizmati doirasida mahsulot ishlab chiqarish va sotishning rejalashtirilgan ko'rsatkichlariga erishish uchun kompaniyaning potentsialini ikkita asosiy yo'nalishda ochib berish imkoniyatlari baholanadi: allaqachon rivojlangan bozor sektorida an'anaviy xaridorlarga sotishni ko'paytirish va yangi tez rivojlanayotgan bozorlarga chiqish orqali sotish bozorlarini kengaytirish.

Eng maqbul eksport strategiyasini tanlashning alohida ahamiyati chet el bozorida tovarlarni sotish jarayoniga hamroh bo'ladigan jiddiy qiyinchiliklar bilan bog'liq. Ushbu bozorga kirishni rejalashtirish tashqi bozorni aniq tahlil qilish bilan muvaffaqiyatli zabt etish uchun zarur shart bo'lib xizmat qilishi yoki aksincha tanlangan bozorga kirish vazifasini bajarishni

murakkablashtirishi mumkin bo'lgan ko'plab tashqi va ichki omillarni hisobga olishni talab qiladi.

Umumiy eksport strategiyasidan tashqari, xorijiy bozor segmentining xususiyatlarini hisobga olgan holda ma'lum bir mahsulot turi uchun ishlab chiqilgan marketing strategiyalarini, shuningdek eksport assortimentini ishlab chiqaradigan korxonaning strategik ishlab chiqarish bo'linmalarining har bir turi uchun ajratish zarurligi alohida ahamiyatga ega. Bu bilan eksport jarayonlarida vujudga kelishi mumkin bo'lgan turli muammolarning oldi olinishiga erishish mumkin bo'ladi.

Xulosa va takliflar

Ushbu maqola adabiyotlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida quyidagi muhim xulosalarga ega bo'ldik:

- eksport O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda, ayniqsa, paxta-to'qimachilik tarmog'i kabi sanoat klasterlari sharoitida muhim o'rin tutadi. Eksport hajmini oshirish mamlakat daromadlarini oshirishga yordam beradi va barqaror iqtisodiy o'sishga yordam beradi;
 - sanoat klasterlarining eksport salohiyatini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba nafaqat ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, balki mahsulot sifatini oshirish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish va xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashni ham o'z ichiga oluvchi kompleks yondashuv muhimligini ta'kidlaydi;
 - sanoat korxonalarining eksport strategiyasini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli eksport faoliyati nafaqat o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishni, balki innovatsion yondashuv va texnologiyalardan faol foydalanishni ham talab qiladi;
 - O'zbekiston paxta-to'qimachilik klasterining eksport salohiyatini rivojlantirish davlat siyosati darajasida ham, biznes va ta'lim darajasida ham tizimli yondashuv va sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishni talab qilishini anglash muhim;
 - ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb etish paxta-to'qimachilik klasterining jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil bo'lmoqda;
 - Mahsulotlarni farqlash va geografik kengayish bozorlarni diversifikatsiya qilish va alohida bozorlarga qaramlikni kamaytirish uchun strategik harakatlardir;
 - eksportchilarni subsidiyalar, rag'batlantirish, o'quv dasturlari va maslahat yordami kabi eksportni rag'batlantirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish zarur.
- Umuman olganda, O'zbekiston paxta-to'qimachilik klasterining eksport salohiyatini muvaffaqiyatli rivojlantirish jahon tendensiyalarini tahlil qilish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va samarali boshqaruv strategiyasini ishlab chiqishga asoslangan kompleks va tizimli yondashuvni taqozo etadi.

References:

1. Davlyatova G. TO'QIMACHILIK KORXONALARINING IQTISODIY BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a41 //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – T. 23. – №. 3. – C. 270-274.
2. Ansoff H. I. et al. Implanting strategic management. – Springer, 2018.

3. Long F., Liu J., Zheng L. The effects of public environmental concern on urban-rural environmental inequality: Evidence from Chinese industrial enterprises //Sustainable Cities and Society. – 2022. – Т. 80. – С. 103787.
4. Thompson A. et al. EBOOK: Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage: Concepts and cases. – McGraw hill, 2013.
5. Королев В.И., Королева Е.Н. Внешнеторговый менеджмент: содержание и инструменты // Российский внешнеэкономический вестник - 2015 - №1. С.94-103 (Korolev V.I., Koroleva E.N. Vneshnetorgovyy menedzhment: sodержanie i instrumenty // Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik - 2015 - №1. S.94-103).
6. Mintzberg H. Rethinking strategic planning part I: Pitfalls and fallacies //Long range planning. – 1994. – Т. 27. – №. 3. – С. 12-21.
7. Igor Ansoff H. Strategic management of technology //Journal of Business Strategy. – 1987. – Т. 7. – №. 3. – С. 28-39.
8. Gerchikova I. N. Menedzhment //Management]. Moscow, Banki i birzhi, Yuniti Publ. – 1995.
9. P. S. Zavyalov, V.E. Demidov, Success formula: marketing. 2nd prod., and additional -M.: International relations, 416 (1991)
10. Daniels J. D., Radeba L. H. International business: external environment and business operations. Translation from English. – 1994.
11. Попов С. Г. ВЭД фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга //М.: Издательство “Ось-89. – 1999.
12. Kurniawan D., Iswahyudin M. D., Suciati T. R. SWOT Analysis and Ansoff Matrix in Creative Food Industry Business Development: A Study on Creative Food Business “Komala” //Open Access Indonesia Journal of Social Sciences. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 128-136.
13. Benabdellah A. C. et al. Design for the environment: An ontology-based knowledge management model for green product development //Business Strategy and the Environment. – 2021. – Т. 30. – №. 8. – С. 4037-4053.
14. Liu H., Zhao H. Upgrading models, evolutionary mechanisms and vertical cases of service-oriented manufacturing in SVC leading enterprises: Product-development and service-innovation for industry 4.0 //Humanities and Social Sciences Communications. – 2022. – Т. 9. – №. 1. – С. 1-24.
15. Sulaiman A., Ali M. S. S., Ahmad A. Encouraging comparative advantages of export-oriented Indonesian agriculture products //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 575. – №. 1. – С. 012073.
16. Hoque M. T. et al. Eyes open and hands on: market knowledge and marketing capabilities in export markets //International Marketing Review. – 2022. – Т. 39. – №. 3. – С. 431-462.